

Deteksi Barcode Berbasis Kamera Menggunakan YOLOv8n dan Evaluasi Performa Realistis Dengan Metrik RBDP

Irfan Muzaki¹, Noval Ferdian²

Irfanmuzaki.official@gmail.com¹, ombak.ferdian110206@gmail.com²

Abstrak - Deteksi *barcode* menjadi kebutuhan penting di berbagai sektor, terutama ritel dan logistik, untuk mendukung proses identifikasi produk yang cepat dan akurat. Namun, scanner laser tradisional sering mengalami kendala dalam membaca *barcode* pada kondisi tertentu, seperti pencahayaan buruk atau permukaan kemasan yang tidak ideal. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan model deteksi *barcode* berbasis kamera menggunakan YOLOv8n, sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan scanner konvensional. Dataset dikumpulkan langsung dari lingkungan nyata dengan berbagai variasi kondisi, seperti sudut pandang, rotasi, glare, dan kerusakan fisik *barcode*, serta dilengkapi data kontrol berupa gambar mirip *barcode* dan teks biasa. Model dievaluasi menggunakan metrik Realistic Barcode Detection Performance (RBDP), yang menilai aspek konsistensi deteksi, minimisasi kesalahan deteksi serta kecepatan inferensi (FPS). Hasil pengujian menunjukkan model mampu mendeteksi *barcode* dengan tingkat akurasi sedang, namun masih menghadapi tantangan pada kecepatan pemrosesan dan deteksi *barcode* yang tertutup atau dalam kondisi multi-*barcode*. Skor RBDP yang diperoleh sebesar 54,5% menandakan model sudah cukup efektif sebagai langkah awal pengembangan sistem pembaca *barcode* berbasis kamera.

Kata Kunci : Deteksi Barcode, Deteksi Real-Time, YOLOv8n, Visi Komputer, RBDP

Abstract - Barcode detection has become a critical requirement in places like retail and logistics to support quick and accurate product identification. Furthermore, traditional laser scanners often struggle in certain situations, like in the poor lighting or the packaging surface is not ideal. This research focuses on developing a camera-based barcode detection model using the YOLOv8n to solve some of the problems that conventional scanners face. Dataset were collected directly from real-world environment settings with various conditions such as different viewing angle, rotation, glares, and even physical damage. Control images that looked like barcodes and plain text were also included to improve accuracy. The model was evaluated using a method called the Realistic Barcode Detection Performance (RBDP) metric, which assesses aspects of detection consistency, minimization of detection errors and inference speed (FPS). The testing results showed that the model can detect barcodes at a moderate accuracy but still faces challenges in processing speed and detection of barcodes that are closed or in multi-barcode conditions. The obtained RBDP score of 54.5% indicates that the model is effective enough as the first step in developing a camera-based barcode reader system.

Keywords: Barcode Detection, Real-Time Detection, YOLOv8n, Computer Vision, RBDP

I. PENDAHULUAN

Di era modern yang serba cepat dan otomatis, berbagai sektor seperti ritel, logistik, dan industri manufaktur semakin bergantung pada teknologi untuk mempercepat proses operasional dan meningkatkan efisiensi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan barang adalah identifikasi dan pencatatan produk secara akurat dan *real-time*. Dalam konteks ini, teknologi *barcode* telah menjadi solusi utama selama beberapa dekade terakhir, digunakan secara luas untuk mendukung pengelolaan rantai pasok (*Supply Chain Management/SCM*), inventarisasi, hingga proses transaksi penjualan (McCathie, 2004).

Barcode adalah representasi visual data dalam bentuk pola garis atau simbol yang dapat dibaca mesin (*machine-readable*). Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengelola informasi produk secara otomatis dan efisien. *Barcode* biasanya menyimpan informasi numerik atau alfanumerik yang dapat dipindai menggunakan perangkat optik, seperti *barcode scanner* atau kamera digital, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk secara unik (Pradhan et al., 2021) Teknologi ini telah menjadi standar dalam sistem pengelolaan inventaris dan transaksi ritel selama puluhan tahun karena kemampuannya menyimpan data secara efisien dan proses pembacaannya yang cepat.

Dalam penerapannya, *barcode* dipasang secara pada kemasan produk untuk memudahkan identifikasi harga, pengelolaan inventaris, dan distribusi barang. Pemindaian biasanya, dilakukan dengan alat berbasis laser yang terhubung langsung dengan sistem inventaris komputer. Namun, dalam kondisi tertentu seperti permukaan kemasan yang licin, pencahayaan yang buruk, atau kerusakan fisik pada *barcode*, alat pemindai sering gagal membaca kode tersebut. Akibatnya, petugas harus memasukkan nomor UPC/EAN secara manual, yang tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan saat penginputan (Kestronics, 2025)

Seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem pengenalan yang lebih fleksibel, berbagai solusi alternatif mulai dikembangkan. Teknologi seperti RFID (Radio-Frequency Identification) mulai diadopsi sebagai pelengkap atau pengganti *barcode* tradisional. RFID menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek tanpa memerlukan garis pandang langsung. Namun, solusi ini memerlukan biaya awal yang tinggi dan infrastruktur khusus (Turcu et al., 2009)

Dalam ranah computer vision, model deteksi objek yang menggunakan machine learning, seperti YOLO, mulai dikembangkan dan diterapkan untuk mengidentifikasi *barcode*. YOLO atau singkatan dari (You Only Look Once) adalah sebuah algoritma deep learning terutama untuk object detection, yang dibangun menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) . YOLO menggunakan pendekatan *single-shot detector* yang memproses seluruh gambar sekaligus dalam satu kali proses (*single pass*), sehingga memungkinkan deteksi objek secara *real-time* dengan kecepatan tinggi. Hal inilah yang menjadikan YOLO lebih unggul dibandingkan dengan algoritma CNN lainnya yang masih memproses gambar dengan lambat. (Redmon et al., 2016).

Berbeda dari metode tradisional yang bergantung pada perangkat pemindai laser, YOLO bekerja langsung pada gambar, sehingga memungkinkan sistem deteksi *barcode* yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Model seperti YOLO sudah terbukti mampu mendeteksi berbagai objek dengan sangat cepat dan banyak digunakan dalam berbagai studi di laboratorium. Namun, pendekatan ini biasanya masih bergantung pada GPU berperforma tinggi dan lingkungan yang terkontrol, sehingga belum banyak diterapkan secara luas untuk keperluan komersial. Selain itu, model-model tersebut seringkali kurang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, seperti pencahayaan yang kurang ideal atau posisi *barcode* yang tidak standar.

Berdasarkan pada permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan solusi praktis dengan mengembangkan sistem deteksi *barcode* berbasis kamera menggunakan model YOLOv8n yang mampu mendeteksi *barcode* dengan cepat dan akurat dalam berbagai kondisi di lingkungan ritel. Khususnya pada proses *checkout* produk pada toko fisik dimana scanner laser tradisional masih memiliki masalah pada pembacaan *barcode* dengan kondisi yang tidak ideal, seperti pencahayaan yang buruk atau kondisi *barcode* yang kurang baik.

Berbeda dengan solusi sebelumnya yang membutuhkan perangkat keras khusus dan lingkungan yang ketat dan terbatas, sistem yang kami kembangkan dirancang agar bisa berjalan secara *offline* dan kompatibel dengan perangkat berspesifikasi rendah.

Namun pada tahap awal penelitian ini, fokus utama diarahkan pada pengembangan dan pelatihan model terlebih dahulu. Sebelum model dioptimasi agar model menjadi lebih ringan dan efisien, penting untuk performa deteksi yang baik terlebih dahulu. Untuk itu, dataset dikumpulkan langsung dari lingkungan nyata dan diberi augmentasi agar mencerminkan kondisi sesungguhnya, termasuk tantangan seperti pencahayaan variatif, sudut pandang berbeda, rotasi *barcode* dan lainnya. Penelitian ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pemindaian *barcode* yang efektif, mudah digunakan, dan tahan terhadap berbagai gangguan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pada flowchart berikut ini akan menjelaskan secara visual tahapan pada penelitian ini.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 1. Tahapan yang digunakan pada penelitian

Pendekatan kuantitatif eksperimental berbasis deep learning dilakukan dalam penelitian ini dengan fokus utama adalah pada pengembangan dan evaluasi model deteksi *barcode* menggunakan arsitektur YOLO.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan: studi literatur, pengumpulan data, anotasi, preprocessing, augmentasi, pelatihan dan uji model, evaluasi model, penyesuaian parameter jika model belum optimal, dan analisis hasil dan kesimpulan.

1. Studi Literatur

Sebelum melakukan pengumpulan dataset dan penelitian lebih lanjut, studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teknologi *barcode*, prinsip kerja sistem deteksi objek berbasis deep learning, serta implementasi arsitektur YOLO dalam konteks pengenalan visual. Kajian literatur dilakukan secara efisien dan terfokus, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang terpercaya dan relevan, seperti jurnal ilmiah, dokumentasi teknis, serta sumber belajar digital termasuk video tutorial dan artikel online yang berkaitan. Dalam proses ini, peneliti juga mempelajari secara khusus mekanisme pembacaan *barcode* dan cara kerja model YOLO, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem deteksi *barcode* yang adaptif dan efisien.

2. Pengumpulan Dataset

Dataset dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari produk-produk yang memiliki *barcode* di supermarket. Pengambilan gambar dilakukan dengan berbagai variasi untuk mencerminkan kondisi nyata di lapangan, antara lain: jarak pengambilan yang berbeda (dekat dan jauh), sudut perspektif yang bervariasi, posisi dan rotasi *barcode* yang tidak konsisten, kondisi pencahayaan yang menimbulkan glare, serta kondisi fisik *barcode* yang penyok atau remuk. Selain itu, terdapat juga gambar dengan multi *barcode*, yaitu satu gambar yang mengandung lebih dari satu *barcode*.

Gambar-gambar berikut menunjukkan contoh variasi kondisi *barcode*, seperti jarak pengambilan, sudut perspektif, rotasi, glare, penyok dan multi *barcode*, yang menjadi tantangan dalam pengembangan model deteksi ini.

a. Variasi Jarak

Variasi jarak mengacu pada pengambilan gambar *barcode* dari jarak yang berbeda, mulai dari dekat hingga jauh. Hal ini bertujuan agar model mampu mengenali *barcode* meskipun jarak kamera ke objek bervariasi.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 2. Contoh variasi jarak pengambilan gambar *barcode*

b. Variasi Perspektif

Variasi perspektif terjadi ketika gambar diambil dari sudut pandang yang berbeda, menyebabkan distorsi perspektif pada *barcode*.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 3. Contoh *Barcode* Dengan Perspektif

c. Variasi Rotasi

Variasi rotasi yaitu perubahan orientasi *barcode* dalam gambar. Variasi ini penting untuk melatih model agar tidak tergantung pada posisi *barcode* yang selalu lurus.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 4. Contoh *barcode* dengan variasi orientasi (rotasi) pada produk

d. Glare

Glare adalah pantulan cahaya yang menyebabkan bagian *barcode* terlihat terang atau bercahaya, yang dapat mengganggu proses deteksi.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 5. Contoh *barcode* yang terkena glare akibat pencahayaan langsung

e. Kondisi Fisik Penyok atau Remuk

Beberapa *barcode* dalam dataset mengalami kerusakan fisik seperti penyok atau remuk pada permukaan produk, yang merepresentasikan kondisi nyata di lapangan dan menambah kompleksitas deteksi.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 6. Kondisi fisik *barcode* yang penyok atau remuk pada produk

f. Multi *Barcode*

Multi *barcode* berarti terdapat lebih dari satu *barcode* dalam satu gambar. Kondisi ini menguji kemampuan model dalam mendeteksi dan membedakan beberapa *barcode* sekaligus.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 7. Contoh gambar dengan multi *barcode*

Untuk meningkatkan kemampuan model dalam membedakan *barcode* asli dengan objek yang mirip, dataset juga dilengkapi dengan foto-foto tulisan deskripsi pada produk. Tulisan ini sering kali berdekatan dan berbaris rapat sehingga mirip pola *barcode*, yang biasanya menjadi sumber kesalahan deteksi. Selain itu, terdapat pula gambar tulisan teks biasa, seperti dokumen atau teks lain yang tidak berhubungan dengan *barcode*, untuk memperkaya variasi data dan mengurangi false positive.

3. Anotasi

Proses anotasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Label Studio yang dijalankan dalam lingkungan virtual Anaconda. Label Studio dipilih karena antarmuka yang sederhana sehingga efisien dalam melakukan pelabelan data untuk keperluan pelatihan model deep learning. Dalam proses anotasi, peneliti membuat proyek khusus dengan mendefinisikan satu kelas label, yaitu “Barcode”, yang menjadi fokus deteksi dalam penelitian ini.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 8. Antarmuka label studio saat anotasi *bounding box* pada *barcode*.

Secara keseluruhan, dataset yang digunakan terdiri dari sekitar 434 gambar produk dengan *barcode*, 50 gambar ambient lingkungan, 17 gambar tulisan deskripsi produk yang mirip *barcode*, 10 gambar teks biasa, dan 10 gambar *barcode* bersih dari sumber online. Variasi data ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi *barcode* secara akurat dan tahan terhadap gangguan lingkungan yang beragam. Sebagai pelengkap, sebanyak 10 gambar *barcode* bersih dan presisi diambil secara online sebagai kontrol pola untuk memperkaya variasi dataset.

Anotasi hanya dilakukan pada 434 gambar produk dengan *barcode* yang telah dikumpulkan secara langsung dari supermarket. Gambar-gambar ini diberi *bounding box* yang menandai lokasi *barcode* secara tepat. Hasil anotasi kemudian diekspor dalam format YOLO (.txt) yang merupakan format standar untuk pelatihan model YOLOv8n. Sedangkan data lain seperti foto ambient lingkungan, gambar tulisan deskripsi produk yang mirip *barcode*, gambar teks biasa, dan gambar *barcode* bersih dari sumber online digunakan sebagai data kontrol untuk menguji kesalahan deteksi (error control) dan tidak dilakukan anotasi.

4. Preprocessing

Preprocessing merupakan tahapan untuk menyiapkan data dalam format yang sesuai dan efisien agar dapat digunakan dalam pelatihan model YOLO. Seluruh gambar pada dataset di-resize dan dikompresi untuk mengurangi ukuran file, sehingga proses pelatihan menjadi lebih ringan dan cepat tanpa mengorbankan kualitas visual yang dibutuhkan untuk deteksi objek. Setelah itu, gambar dan file anotasi disusun ke dalam struktur folder standar YOLO, yaitu folder Images/ untuk gambar dan Labels/ untuk file label, serta disertai file classes.txt yang berisi daftar nama kelas secara berurutan, dalam hal ini hanya satu kelas yaitu “Barcode”.

Dataset kemudian dibagi menjadi dua subset menggunakan skrip Python yang dijalankan di Google Colab, dengan rasio pembagian 80% data pelatihan (train) serta 20% untuk data validasi (val). Pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar secara optimal dari sebagian besar data dan untuk menghindari *overfitting*. Seluruh proses preprocessing dilakukan di lingkungan Google Colab untuk memanfaatkan fasilitas komputasi awan serta kemudahan integrasi dengan penyimpanan cloud seperti Google Drive, sehingga memudahkan pengelolaan data dan pelatihan model secara efisien.

5. Augmentasi

Augmentasi data adalah teknik yang digunakan untuk memperkaya dan memperbesar dataset dengan cara menghasilkan variasi baru dari data asli seperti melakukan rotasi pada gambar, flipping, variasi pencahayaan yang berbeda, zooming, cropping dan lain sebagainya. Augmentasi dilakukan untuk meningkatkan keragaman variasi data pelatihan sehingga model deep learning dapat belajar lebih baik, dan mampu mengenali dengan baik pada data baru yang belum pernah diujikan sebelumnya (Rhamadiyanti, 2024).

Dalam penelitian ini, proses augmentasi tidak dilakukan secara manual pada tahap preprocessing. Sebaliknya, augmentasi dilakukan secara otomatis oleh modul bawaan dari framework Ultralytics yang digunakan untuk melatih model YOLOv8. Modul ini secara dinamis menerapkan berbagai transformasi augmentasi selama proses training, sehingga dataset menjadi lebih variatif dan model dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap berbagai kondisi gambar *barcode*. Dengan pendekatan ini, proses pelatihan menjadi lebih efisien dan efektif tanpa perlu perubahan manual dalam mengubah dataset, sekaligus menjaga kualitas dan konsistensi data yang digunakan.

6. Training Model

Penelitian ini menggunakan model YOLOv8n (nano) karena merupakan model tercepat saat ini berdasarkan pada grafik perbandingan resmi dari situs Ultralytics serta berbagai ulasan dari komunitas, seperti review di YouTube. Model YOLOv8n dianggap seimbang antara kecepatan dan akurasi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan proses deteksi cepat namun tetap mempertahankan performa yang baik. Proses pelatihan dilakukan di Google Colab, platform yang dipilih karena kemudahan akses, penyediaan GPU gratis, serta tidak memerlukan prosedur instalasi yang rumit. Google Colab menyediakan notebook yang interaktif dengan dukungan GPU Tesla T4 yang menjadi perangkat keras utama selama training.

Sumber: Penelitian (2025)
Gambar 9. Antarmuka Google Colab saat training model YOLO.

Parameter pelatihan atau *training* yang dikontrol adalah epoch (jumlah pelatihan ulang) dan batch size (jumlah gambar yang diproses sekaligus saat pelatihan). Jumlah epoch ini dipilih karena meskipun dataset yang digunakan berukuran sedang, tidak terlalu besar ataupun kecil, untuk pelatihan tahap awal diberikan 70 epoch untuk melatih model dengan optimal. Batch size diatur menjadi 8 pada awal pelatihan. Untuk *fine-tuning* atau pelatihan ulang model selanjutnya, epoch diatur sebanyak 50 agar tidak terjadi *overfitting* atau model menjadi rusak dan tidak akurat dengan mAP yang semakin menurun.

Pelatihan dilakukan dari awal tanpa menggunakan model *pretrained* sebelumnya, sehingga seluruh bobot model diinisialisasi secara acak dan belajar sepenuhnya dari dataset yang disediakan. Selama proses training, tidak diterapkan teknik khusus selain augmentasi otomatis yang sudah menjadi fitur bawaan dari Ultralytics. Model dilatih secara standar tanpa penyesuaian *learning rate*, *early stopping*, atau teknik lain yang kompleks. Meskipun metrik pelatihan seperti *loss* dan *accuracy* tetap dipantau secara sekunder, fokus utama evaluasi performa model dilakukan melalui pengujian pada data nyata untuk menilai kualitas deteksi secara langsung.

Pelatihan dilakukan sebanyak tiga kali (*retraining*) untuk mengevaluasi konsistensi hasil. Jika performa model meningkat pada setiap *retraining*, maka model dianggap sudah cukup baik. Namun, jika tidak ada peningkatan, maka hal ini menjadi indikator perlunya peninjauan ulang terhadap kualitas dan keragaman dataset yang digunakan.

7. Uji Model

Pengujian model dilakukan menggunakan Google Colab dengan memanfaatkan pustaka Ultralytics yang diimpor melalui skrip Python, misalnya dengan perintah `import ultralytics`. Pada tahap ini, video sampel berformat MP4 diunggah ke lingkungan Google Colab sebagai input. Skrip Python kemudian membaca video tersebut *frame per frame*, dan model YOLOv8 yang telah dilatih mengolah setiap frame untuk mendeteksi keberadaan *barcode* dengan memberikan label dan *bounding box* secara otomatis. Setelah proses inferensi selesai, model mengeksport hasil deteksi dalam bentuk file video berformat AVI yang dapat diputar dan dianalisis secara visual.

8. Evaluasi Model

Metrik klasik seperti precision, recall, atau mAP memang bermanfaat untuk mengukur performa model deteksi objek secara umum. Akan tetapi, dalam konteks aplikasi pendeteksi *barcode* di dunia nyata, metrik-metrik tersebut tidak menggambarkan tantangan sebenarnya yang dihadapi, terutama jika model dijalankan secara *real-time* di CPU, harus mampu mendeteksi *barcode* yang benar-benar jelas, serta konsisten dan tidak mudah berhalusinasi saat mendeteksi objek yang tidak ada.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini memperkenalkan sebuah metrik evaluasi baru yang disebut Realistic Barcode Detection Performance (RBDP). Tidak seperti metrik konvensional, RBDP merupakan gabungan dari tiga aspek utama yang sangat relevan untuk aplikasi *barcode* di lapangan, RBDP terdiri dari tiga sub-metrik berikut:

a. Hallucination Rate (HR)

HR mengukur seberapa sering model salah mendeteksi *barcode* pada frame yang sebenarnya tidak mengandung *barcode*. Frame yang mengandung gambar ambigu atau memang terlihat mirip seperti *barcode* oleh manusia sendiri tidak masuk kepada kategori ini.

$$HR = \frac{f}{T_f} \dots\dots\dots (1)$$

f = jumlah frame tanpa *barcode* tetapi terdeteksi sebagai *barcode* dari seluruh video

T_f = total frame tanpa *barcode* dari seluruh video

Semakin kecil nilai HR dan mendekati 0, maka model semakin baik dan jarang berhalusinasi.

b. Missed Rate (MR)

MR mengukur seberapa sering model gagal mendeteksi *barcode* pada frame yang *barcode*-nya sebenarnya mudah terlihat dan jelas dengan syarat bahwa angka pada *barcode* harus jelas dan terbaca oleh manusia, jika tidak maka tidak termasuk kategori ini.

$$MR = \frac{p}{T_p} \dots\dots\dots (2)$$

p = jumlah frame *barcode* yang tidak terdeteksi dari seluruh video

T_p = total frame dengan *barcode* dari seluruh video

Semakin kecil nilai MR dan mendekati 0, maka model semakin baik dan konsisten mendeteksi *barcode*.

c. FPS Ratio (FR)

FPS Ratio seberapa cepat deteksi aktual model dengan target ideal kecepatan aplikasi.

$$FR = 1 - \min\left(\frac{FPS \text{ Model}}{FPS \text{ Target}}, 1\right) \dots\dots\dots (3)$$

FPS Model = Kecepatan FPS model aslinya

FPS Target = Target FPS yang ideal

min = nilai terkecil dari dua nilai

Target FPS bisa bervariasi antara tiap aplikasi. Standar yang digunakan pada penelitian ini adalah 25 FPS sebagai FPS ideal. FPS Ratio mengukur seberapa jauh model tertinggal dari target kecepatan ideal. Nilai FR = 0 menunjukkan model mencapai atau melebihi target FPS (performa sempurna), sedangkan nilai FR = 1 menunjukkan model sangat lambat (FPS = 0). Semakin rendah nilai FR, semakin baik performa kecepatan model. Nilai FR berkisar antara 0 (terbaik) hingga 1 (terburuk).

Ketiga aspek ini kemudian digabungkan dalam satu skor akhir RBDP dengan rumus:

$$RBDP = 1 - (w1 \cdot HR + w2 \cdot MR + w3 \cdot FR) \quad (4)$$

w1 = Bobot Halusinasi

w2 = Bobot Konsistensi

w3 = Bobot Kecepatan

Dalam metrik RBDP, semua komponen (HR, MR, FR) merupakan *penalty rate* dimana nilai 0 menunjukkan performa sempurna dan nilai 1 menunjukkan performa terburuk. Oleh karena itu, skor RBDP yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan performa model yang baik.

w1, w2 dan w3 adalah bobot penilaian pada tiap jenis penilaian dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Bobot ini digunakan sebagai standar untuk evaluasi performa model menggunakan rumus RBDP. Semakin tinggi angka bobot, maka semakin tinggi penekanan pada kriteria penilaian tersebut. Sebagai contoh, terdapat tiga penilaian model, yaitu halusinasi, konsistensi, dan kecepatan FPS model mendeteksi *barcode*. Jika fokus evaluasi hanya pada halusinasi dan kecepatan, maka bobot untuk kriteria lain dapat diatur menjadi nol. w1 merepresentasikan halusinasi dan w3 adalah kecepatan. Seandainya kecepatan lebih diutamakan daripada halusinasi, maka w1 harus lebih kecil dari w3 seperti pada persamaan (5):

$$RBDP = 1 - (0,4 \cdot HR + 0 \cdot MR + 0,6 \cdot FR) \quad (5)$$

Sebaliknya, jika halusinasi lebih diutamakan maka bisa ditetapkan seperti:

$$RBDP = 1 - (0,8 \cdot HR + 0 \cdot MR + 0,2 \cdot FR) \quad (6)$$

Bobot penilaian harus bernilai 1 jika semua bobot dijumlahkan.

$$w1 + w2 + w3 = 1 \dots\dots\dots (7)$$

Bobot penilaian performa model pada penelitian ini disesuaikan dengan konteks kebutuhan sistem deteksi *barcode* yang bersifat *real-time*. Prioritas utama dalam penilaian diberikan pada kecepatan pemrosesan (FPS) dengan bobot yang lebih tinggi ($w3 = 0,4$). Sementara itu, aspek kemampuan model untuk menghindari deteksi palsu atau halusinasi diatur dengan bobot sedikit lebih rendah ($w1 = 0,3$) dan juga konsistensi dalam mendeteksi *barcode* yang tampak jelas dengan bobot yang sama ($w2 = 0,3$). Agar lebih jelas bisa dilihat pada persamaan (8) berikut.

$$RBDP = 1 - (0,3 \cdot HR + 0,3 \cdot MR + 0,4 \cdot FR) \quad (8)$$

9. Penyesuaian Parameter

Penyesuaian parameter dilakukan apabila model yang dihasilkan pada tahap pelatihan awal dirasa belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil evaluasi awal yang menunjukkan performa model kurang memadai, baik dari segi akurasi, kestabilan, maupun kecepatan. Penyesuaian dilakukan secara iteratif dengan mengubah parameter seperti jumlah epoch, batch size, atau konfigurasi lain yang dianggap berpengaruh terhadap peningkatan performa model.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Model

Pengujian model dilakukan menggunakan platform Google Colab. Pada hasil pengujian tersebut, ditemukan beberapa perbedaan antara label *barcode* yang sebenarnya dengan hasil prediksi model.

Sumber: Penelitian (2025)
Gambar 10. Dataset asli dengan *bounding box*.

Sumber: Penelitian (2025)
 Gambar 11. Hasil prediksi model terhadap dataset.

Pada gambar (10) di atas, terlihat sebuah contoh gambar dengan beberapa *barcode* sekaligus (multi-*barcode*). Di gambar ini, sebenarnya ada 5 *barcode* yang sudah diberi anotasi dan *bounding box*. Tetapi setelah diproses oleh model, hasil deteksi yang terlihat pada gambar (11) di posisi yang sama hanya berhasil menemukan 2 *barcode* saja. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa *barcode* yang tidak terdeteksi oleh model. Selain itu, pada gambar (11) di pojok kiri bawah, muncul kasus false positive, yaitu model keliru mendeteksi tulisan deskripsi produk sebagai *barcode*. Padahal, di area tersebut sebenarnya hanya ada satu *barcode* yang benar.

Evaluasi model deteksi *barcode* dilakukan menggunakan video dengan total 1291 frame, yang terdiri dari 1085 frame tanpa *barcode* dan 206 frame dengan *barcode*. Dari hasil pengujian tersebut, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

a. Hallucination (False Positive)

Model menghasilkan 21 frame halusinasi atau false positive, yaitu frame tanpa *barcode* yang terdeteksi sebagai *barcode*. Hal ini menunjukkan bahwa model kadang-kadang salah mengenali pola yang mirip *barcode*, terutama pada area pola tertentu atau pada tulisan deskripsi produk yang memiliki kemiripan visual dengan *barcode*.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 12. Halusinasi model mendeteksi pola tertentu sebagai *barcode*

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 13. Tampilan deskripsi produk identik dengan *barcode* sehingga *false positive*

b. *False Negative* (Gagal Deteksi)

Sebanyak 77 frame *barcode* yang sebenarnya ada gagal terdeteksi oleh model. Kegagalan ini umumnya terjadi pada kondisi di mana *barcode* tertutup sebagian atau terhalang oleh objek lain, kondisi yang memang belum sepenuhnya dikuasai oleh model saat ini.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 14. Model gagal mendeteksi *barcode*

c. Kecepatan Deteksi (FPS)

Model mampu memproses video dengan kecepatan rata-rata 7,26 frame per detik (FPS) menggunakan komputer dengan processor Intel Core i7 4790 3.60GHz, masih jauh di bawah target ideal 25 FPS untuk aplikasi *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa performa kecepatan model perlu ditingkatkan agar dapat digunakan secara efektif dalam situasi nyata.

d. Konsistensi Deteksi

Model menunjukkan konsistensi yang baik dalam mendeteksi *barcode* tunggal dalam kondisi ideal. Namun, konsistensi menurun ketika dihadapkan pada situasi multi-*barcode* yang menjadi tantangan penting untuk pengembangan selanjutnya.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 15. Model gagal mendeteksi *barcode*

e. Ketahanan terhadap Gangguan

Model masih rentan terhadap gangguan visual seperti *blur* dan pola yang mirip *barcode*, yang menyebabkan beberapa kesalahan deteksi. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan dataset dan metode augmentasi di masa depan.

Sumber: Penelitian (2025)

Gambar 16. Gambar *blur* dengan pola garis seperti *barcode* menghasilkan *false positive*

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa model sudah mampu menjalankan fungsi deteksi *barcode* dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang cukup baik untuk aplikasi dasar. Namun, kecepatan pemrosesan dan ketahanan terhadap kondisi sulit masih perlu ditingkatkan agar sistem dapat diandalkan dalam berbagai situasi nyata.

2. Evaluasi Model

1) Metrik RBDP

Berdasarkan data tersebut, metrik utama yang digunakan untuk evaluasi performa model adalah Realistic *Barcode* Detection Performance (RBDP), yang merupakan gabungan dari tiga sub-metrik: Hallucination Rate (HR), Missed Rate (MR), dan FPS Ratio (FR).

Selama pengujian, model dievaluasi menggunakan metrik Realistic *Barcode* Detection Performance (RBDP). Berdasarkan hasil pengujian, skor RBDP yang diperoleh adalah 0,545 atau 54,5%. Angka ini menunjukkan performa model yang cukup seimbang, namun masih terdapat kekurangan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nilai skor yang diperoleh memiliki toleransi kesalahan manual sekitar 2%.

2) Confusion Matrix

Confusion matrix hasil evaluasi model menunjukkan bahwa dari total gambar yang diuji, terdapat 44 gambar yang berhasil diprediksi sebagai *barcode* dengan benar (*True Positive*). Namun, model juga menghasilkan 3 frame *false positive*, yaitu frame yang sebenarnya merupakan latar belakang (*background*) tetapi terdeteksi sebagai *barcode* oleh model. Selain itu, terdapat 9 frame *false negative*, yaitu frame yang sebenarnya mengandung *barcode* tetapi gagal terdeteksi oleh model. Kondisi ini sejalan dengan hasil penghitungan pada frame video secara keseluruhan, di mana ditemukan 21 frame *false positive* dan 77 frame *false negative*, sehingga pola kesalahan model pada confusion matrix ini mencerminkan performa keseluruhan yang mirip dan konsisten.

Sumber: Penelitian (2025)
Gambar 17. Confusion Matrix

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan model deteksi *barcode* berbasis YOLOv8n yang diuji pada berbagai kondisi nyata menggunakan dataset yang beragam. Penggunaan metrik Realistic *Barcode* Detection Performance (RBDP) sebagai alat evaluasi memberikan gambaran yang lebih realistis dan relevan terhadap performa model dalam konteks aplikasi nyata dibandingkan metrik konvensional seperti mAP.

Setelah pengujian dan evaluasi model, metrik RBDP menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan deteksi yang cukup baik dengan skor RBDP 54,5%. Model masih menghadapi tantangan pada aspek kecepatan inferensi yang rata-rata hanya mencapai 7,26 FPS, serta kesulitan dalam mendeteksi *barcode* yang tertutup atau dalam kondisi multi-*barcode*. Selain itu, model juga masih menghasilkan sejumlah *false positive* terutama pada pola yang mirip *barcode* seperti tulisan deskripsi produk atau area *blur*. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan serta memperkaya dataset dengan variasi kondisi yang lebih kompleks agar model menjadi lebih baik dan siap digunakan dalam aplikasi *real-time* secara luas. Khususnya sebagai pelengkap scanner laser tradisional yang terkadang mengalami kesulitan membaca *barcode*. Mengingat kompleksitas tantangan dalam pembacaan *barcode* secara langsung, penelitian ini memfokuskan pada pengembangan model deteksi *barcode* terlebih dahulu sebagai langkah awal yang penting sebelum membangun sistem pembaca *barcode* secara menyeluruh.

V. REFERENSI

- Al Amin, R., Hasan, M., Wiese, V., & Obermaisser, R. (2024). Fpga-based real-time object detection and classification system using yolo for edge computing. *IEEE Access*.
- Babu, B., & Khan, R. H. M. (2023). OBJECT DETECTION—A Comparison between YOLO V4 (COCO Dataset), YOLO V4 (Custom Dataset) and Custom Model.
- Chanda, A. (2019). *Barcode* technology and its application in libraries. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 3619.
- Chiang, H., Ge, Y., & Wu, C. (2016). Multiple Object Recognition with Focusing and Blurring. *Lectures from the Course*.
- Hashim, N. M. Z., Ibrahim, N. A., Saad, N. M., Sakaguchi, F., & Zakaria, Z. (2013). *Barcode* recognition system. *International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS)*, 2(4), 278-283.
- Lavanya, G., & Pande, S. D. (2024). Enhancing Real-time Object Detection with YOLO Algorithm. *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, 10.
- Li, Y., Li, J., Lin, W., & Li, J. (2018). Tiny-DSOD: Lightweight object detection for resource-restricted usages. *arXiv preprint arXiv:1807.11013*.
- McCathie, L. (2004). The advantages and disadvantages of *barcodes* and radio frequency identification in supply chain management (Doctoral dissertation, University of Wollongong).
- Mikołajczyk, A., & Grochowski, M. (2018, May). Data augmentation for improving deep learning in image classification problem. In 2018 international interdisciplinary PhD workshop (IIPhDW) (pp. 117-122). IEEE.
- Nguyen, D. T., Nguyen, T. N., Kim, H., & Lee, H. J. (2019). A high-throughput and power-efficient FPGA implementation of YOLO CNN for object detection. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 27(8), 1861-1873.
- Nowruzi, F. E., Kapoor, P., Kolhatkar, D., Hassanat, F. A., Laganieri, R., & Rebut, J. (2019). How much real data do we actually need: Analyzing object detection performance using synthetic and real data. *arXiv preprint arXiv:1907.07061*.
- Patil, S., Waghule, S., Waje, S., Pawar, P., & Domb, S. (2024). Efficient object detection with YOLO: a comprehensive guide. *Int J Adv Res Sci, Commun Technol*, 10.
- Perez, L., & Wang, J. (2017). The effectiveness of data augmentation in image classification using deep learning. *arXiv preprint arXiv:1712.04621*.
- Pradhan, N., Kumar Tyagi, D. R., & Nagpal, M. P. (2021). *Barcode* recognition techniques: review & application. *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology (IJIRCS)*.
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779-788).
- Rhamadiyanti, D. T. (2024). Kusri, "Analisa Performa Convolutional Neural Network dalam Klasifikasi Citra Apel dengan Data Augmentasi,". *J. Kaji. Ilm. Inform. dan Komput*, 5(1), 154-162.

- Sutcu, Y., Bayram, S., Sencar, H. T., & Memon, N. (2007, July). Improvements on sensor noise based source camera identification. In 2007 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (pp. 24-27). IEEE.
- Tan, L., Huangfu, T., Wu, L., & Chen, W. (2021). Comparison of RetinaNet, SSD, and YOLO v3 for real-time pill identification. BMC medical informatics and decision making, 21, 1-11.
- Triyanto, D., Zidan, M., Wahyudi, M., Pujiastuti, L., & Sumanto, S. (2024). Pengembangan Sistem Deteksi Objek Botol Real-Time dengan YOLOv8 untuk Aplikasi Vision. Indonesian Journal Computer Science, 3(1), 44-50.
- Turcu, C., Turcu, C., & Graur, A. (2009). Improvement of supply chain performances using RFID technology. IntechOpen.
- Wong, A., Famuori, M., Shafiee, M. J., Li, F., Chwyl, B., & Chung, J. (2019, December). YOLO nano: A highly compact you only look once convolutional neural network for object detection. In 2019 Fifth Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing-NeurIPS Edition (EMC2-NIPS) (pp. 22-25). IEEE.
- Zhu, X. (2021, August). Design of *barcode* recognition system based on YOLOV5. In Journal of physics: conference series (Vol. 1995, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.